

06 | Límites precisos difusos. Arquitecturas paradójicas en la era postCOVID. Precise diffuse limits: paradoxical architectures in the postCOVID era _Francisco Muñoz Carabias

De lo viral a lo neuronal para llegar a lo paradójico

“El término paradoja viene del griego *“para-doxos”*, y significa más allá de lo creíble” ¹.

En el prólogo de *La sociedad del cansancio*, el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, hablando sobre el devenir de nuestra sociedad, da por superada la época viral, hegemónica en el siglo pasado, apostando en este comienzo del milenio por lo neuronal desde el argumento original de atribuirlo a un exceso de positividad. Si la dialéctica de la negatividad es la que caracteriza un sistema inmunitario, el rechazo a todo lo que es distinto, la “sobrereabundancia de lo idéntico” ² es el sello de esta positividad que desemboca en el agotamiento canalizado en la proliferación actual de las enfermedades mentales. Pero lo pandémico ha vuelto, sin que esta sociedad saturada, no excluyente, haya desaparecido. Sin dar la razón a Baudrillard, que Chul Han refuta en su libro, es cierto que lo extraño, lo otro como amenaza, ha irrumpido con fuerza de la mano de este coronavirus, provocando una hiperreacción inmunitaria semejante a la respuesta biológica que nuestros organismos producen como mecanismo de defensa. La propia lógica excluyente de los paradigmas ha saltado por los aires, y se puede dar como posible la cohabitación de ambos, de lo viral y lo neuronal, que en su fusión de opuestos, solo es posible desde lo paradójico. Decía Henri de Lubac que “la paradoja es la búsqueda o la espera de la síntesis” ³. Aludiendo a esta síntesis, Guardini lo atribuye a la vida misma cuando “se experimenta como algo que encierra en sí tanto lo uno como lo otro” ⁴. En esto consiste el juego, unificar estos términos contrarios ⁵ tratando de asimilar la creciente complejidad de la realidad en una civilización acumulativa que, vista desde los propios postulados de Kuhn, podríamos titular como paradigma paradójico. Si el paradigma estructura los métodos, “el pensar de opuestos” ⁶ sería la definición más próxima. Ya no hay una única verdad establecida como antes, ni tampoco su contraria como reacción postmoderna; ahora se recurre a una síntesis de unicidad y multiplicidad de verdades variables e indeterminadas. El regreso de las fronteras conviviendo con su destrucción, lo digital junto al artesano intelectualizado de Sennett ⁷. Situaciones cotidianas límite que desdican al propio Han cuando afirmaba que “el paradigma inmunológico no era compatible con el proceso de globalización” ⁸. No solo está siendo posible, sino que la COVID-19 nos ha enseñado que solo eso y su contrario juntos definen mejor nuestro universo. Esto tiene mucha importancia desde la arquitectura. Cuando Fernando

Resumen pág 57 | Bibliografía pág 66

Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Francisco Muñoz Carabias. Profesor de Composición I y II e Historia de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura. Profesor de la asignatura de Taller de Proyectos 3. Arquitectura en la Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid). Coordinador de esta asignatura y de PFG y del MPAA. Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la UAX. Miembro del grupo de investigación ARHCIPAI “Arquitectura, Historia, Ciudad y Paisaje” de la UAH. Miembro del grupo de investigación FUAX. “Estrategias de intervención en territorios despoblados. Propuestas para la regeneración y revitalización de “la España vacía” y de Proyectos e Iniciativas UAX-Santander Covid-19 “Adecuación del espacio residencial en situaciones de pandemia o confinamiento”. Miembro del grupo de investigación GIGAC “Geometrías de la Arquitectura Contemporánea” en la ETSAM-UPM. Doctor por la UPM-ETSAM con la tesis “La paradoja de Mies: Las simetrías invisibles a través del Pabellón de Barcelona” en Proyectos Arquitectónicos con la calificación de sobresaliente cum laude. felipe.munoz@uah.es

Método de financiación

Financiación propia

DOI

10.24192/2386-7027(2020)(v14)(06)

[1]

[2]

Palabras clave

Paradigma, arquitectura paradójica, límite, coronavirus, COVID-19, ciudad, vivienda, Cohabitación, centros

Keywords

Paradigm, paradoxical architecture, limit, coronavirus, COVID-19, city, housing, cohabitation, centers

¹ JARA MARTÍNEZ, Pascual. *Paradojas*. Granada: Universidad de Granada, 2008, p. 3.

² HAN, Byung-Chul. *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder, 2017, p. 19.

³ *Ibidem*, p. 65.

⁴ GUARDINI, Romano. *El contraste. Ensayo de una filosofía de lo viviente concreto*. Madrid: BAC, 1996.

⁵ ROHE, Mies van der. "Carta a Walter Riezler". *Die Form*, n.º 2, 1927. En una postura cercana a las ideas neoplásticas de Mondrian y Van Doesbourg. Incluso para Klee no se entiende un concepto sin la presencia de su contrario, el dualismo desde la unidad. KLEE, Paul. SPILLER, Jürg (Ed.). *The notebooks of Paul Klee, vol. 1: the tinkling eye*. Nueva York: Lund Humphries Publishers, 1961, p. 16.

⁶ NEUMEYER, Friz. *Mies van der Rohe: la palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922-1968*. Barcelona: Gustavo Gili, 1995, p. 300.

⁷ SENNETT, Richard. *El artesano*. Barcelona: Anagrama, 2008. Haciendo mención a la relación entre el individuo y su oficio como destreza técnica dentro de una tradición contrasta con el conocimiento disperso del trabajo contemporáneo en el que nadie domina la totalidad del proceso y todos se sirven del conocimiento de los otros como pura transacción.

⁸ HAN, Byung-Chul. *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder, 2017, p. 16.

⁹ FRECHILLA, Javier. "Fernando Távora. Conversaciones en Oporto". *Arquitectura*, n.º 261, 1986.

¹⁰ Robert Venturi en su libro de 1966 *Complejidad y contradicción en la arquitectura*, postula el término "Less is a bore" (menos es aburrido) en oposición al "Less is more" "miesiano". No solo no surgió el efecto requerido, sino que al final tuvo al propio Venturi como uno de sus detractores.

¹¹ FRAMPTON, Kenneth. *Historia crítica de la arquitectura moderna*. México: Gustavo Gili, 1983, p. 166.

[1] Fragmento de la Planta del Pabellón de Barcelona. Fuente: © Fundació Mies van der Rohe. <https://miesbcn.com/wp-content/uploads/2014/04/plano-planta.pdf>

[2] Tabiques móviles. Apartamentos Weißenhofsiedlung. Stuttgart. Ludwig Mies van der Rohe. Fuente: Dibujo propio.

Tavora sentenciaba que en la arquitectura "lo inverso también era verdad"⁹, podíamos pensar que su apuesta era forzar el lenguaje para mover a la reflexión desde lo absurdo pero, siendo precisamente fieles a esa conclusión, la arquitectura siempre y nunca como ahora ha sido verdad. Al menos la nacida de las vanguardias de entreguerras del siglo XX y su secuela contemporánea. Su génesis como reacción a su reciente pasado la dejó huérfana de legitimación histórica y, desde esa *tabula rasa*, fue abrazando sin renunciar a nada desde la promesa surrealista hasta el paroxismo delirante de un asfixiante funcionalismo racionalista. "Menos es más". Esta fue la síntesis de esa nueva arquitectura y que hoy sigue marcando el camino incluso después del "less is bored" "venturiano"¹⁰. Seguramente todo tenga que ver con un problema de lenguaje, más que de estilos o tendencias, pero Wittgenstein ya nos advierte que solo llamamos realidad a aquello que nombramos y traducimos a lenguaje. "Menos es más" ha demostrado que tampoco este transitar hacia lo paradójico fue nuevo en el último siglo de la arquitectura. Más bien, es la sociedad la que ha experimentado lo que el arte ya había anticipado con sus propias contradicciones. Su ajuste era cuestión de tiempo o de alguna crisis como la actual pandemia. Repasemos algunos de estos episodios desde esa mirada aporética que nos permitirá entender el estado de la cuestión al que nos enfrentamos. [1]

Paradojas del proyecto para proyectar desde la paradoja

Planta libre, tabique móvil, inmueble villa, máquina de habitar. El lenguaje de la arquitectura moderna está lleno de estos binomios de opuestos que lo acercan a lo paradójico. Fruto de la ruptura de las parejas estables, que hasta ese momento habían definido la arquitectura: dentro-fuera, ciudad-campo, interior-exterior, desde esta lógica, lo primero que sorprende es confirmar la condición contradictoria pero plausible de estas relaciones. Por ejemplo, la planta libre. Si algo la define inequívocamente son sus límites. Un plano a ese nivel no deja de ser una manifestación precisa de sus constricciones. Sin embargo, cuando miramos la planta del Pabellón de Barcelona reconocemos que es posible ese gesto inaudito que Mies realizó en 1929 al materializar un espacio libre sin límites aparentes. Inverosímil, pero no casual dado que, lejos de quedar en anécdota, se fue consolidando como consustancial en toda la arquitectura posterior. Cualquier obra de SANAA, Junya Ishigami, como representante de la vanguardia arquitectónica contemporánea, es expresión de esa radicalidad proyectual: una planta sin apenas atributos, ahondando en la paradoja de hacer posible, en el límite, "una arquitectura sin arquitectura". El "*Beinahe nichts*" (casi nada) al que Mies tendió al final de su carrera. Antes, jalonado con nuevas conquistas, como su invento del tabique móvil para la colonia *Weissenhofsiedlung* en Stuttgart:

"Si nos limitamos a disponer como piezas fijas únicamente las cocinas y los cuartos de baño, en razón de sus instalaciones, y decidimos entonces distribuir el resto de la superficie de la vivienda con tabiques móviles, creo que con estos medios puede satisfacerse cualquier programa razonable de vivienda"¹¹. [2]

Estamos hablando de los años veinte, y la propuesta mantiene la frescura de la centuria transcurrida en cualquiera de los proyectos que actualmente vemos con opciones de proponer nuevas formas de flexibilidad de la vivienda. Pero, más importante que el resultado, resulta elocuente la puesta en crisis de cualquier *a priori* por absurdo que pueda parecer. Al mirar el plano de esa planta, lo móvil y lo inmóvil son indiferentes y en esa equivalencia entre el mobiliario y los tabiques está la clave de su potencialidad. Es interesante ver cómo en muchas de las obras de Mies, en sus planos, una mesa tapa la retícula de suelo arrogándose una condición de estabilidad que *a priori* no tiene por qué tener. Cuando sabemos que la silla Barcelona pesaba más de treinta kilos y los tabiques de la Sant und Seide Café eran cortinas o en el Der Glasraum se resolvieron con vidrios curvos transparentes solo podemos pensar que gracias a la irreverencia de estos actos se abrió un modo de proyectar distinto que sería bueno recuperar en este momento de incertidumbre. Proyectar desde lo paradójico es más que un ejercicio de provocación, es una posibilidad de conciliar muchas variables de lo real

[3]

y por lo tanto de asumir su complejidad. Es relacionar desde lo equivalente, el “pensar en términos de simetría”¹² al que Juan Navarro Baldeweg apelaba en *El límite de los principios en la arquitectura de Mies van der Rohe* precisamente analizando los primeros proyectos del maestro alemán:

“Peter Smithson... dijo en 1976 “El pensamiento de Mies discurre por cauces profundos y no es fácilmente accesible. Se sospecha que ni siquiera para él mismo”. Voy a intentar explorar un poco esos cauces, con la certidumbre de no poder llegar hasta el fondo del pensamiento que por ellos transita. Y no solo porque tal profundidad fuera inalcanzable para el mismo Mies, como señala Smithson, sino también porque el arte se caracteriza por su capacidad para hacer fluctuar las ideas en direcciones opuestas”¹³.

El arte, y la arquitectura, relacionan, confunden, para hacer equivaler términos opuestos en ese fluctuar de ideas. A todas las escalas: del detalle al territorio “¿es la ciudad contemporánea como un aeropuerto contemporáneo, “todo lo mismo”?”¹⁴ se preguntaba Rem Koolhaas en “La ville générique”, cuando el propio Le Corbusier ya había soñado con viviendas camarotes en un trasatlántico insertado entre los palacetes del viejo París. Bautizadas como “*machine à habiter*”, son ejemplo de la renovación desde la industria de lo residencial que él explicitó en sus cinco puntos de la arquitectura, siguiendo la fórmula marcada de un oxímoron: la planta libre ya citada, la terraza-jardín como disolución de lo construido en la naturaleza, la ventana longitudinal que destruye la condición de hueco que hasta ahora había tenido, la fachada libre y los *pilotis* ahondando en estas contradicciones. O las casas patio, donde el patio es exterior y la casa lo interior. O los Inmuebles-Villa, como adaptación a un edificio en altura de sus primeras casas exentas, las Citrohan y el piso burgués apilado en bloques de viviendas colectivas que ahora se recuperan como imagen icónica en las propuestas como los bosques verticales de Stefano Boeri.

La intuición de estas paradojas se ha mantenido a lo largo de todo el siglo XX. Edulcorada en parte por el fracaso de las vanguardias y lo que supusieron de quiebra de confianza las dos guerras mundiales para Europa. Pero en la revisión del Movimiento Moderno posterior, y siempre que se ha tratado de dar un impulso de renovación, el recurso a esta dialéctica de síntesis de opuestos ha estado presente como desencadenante. Sirva como apunte, la *Appliance House* –la casa electrodoméstico– de los Smithson de 1952 es un ejemplo de ello al elevar a la categoría de arquitectura los propios aparatos domésticos. El mueble ya no solo se iguala con lo inmueble, sino que es responsable de la definición del espacio. Las propuestas de Archizoom, en un momento de crisis cultural profunda, proponiendo “la Ciudad no Discontinua y homogénea donde ya no existe el tejido urbano ni la arquitectura, la casa se transforma en armario habitable”¹⁵; en una vuelta de tuerca más hacia la necesaria fórmula de radicalizar el discurso desde este mecanismo paradójico. Un territorio convertido en vivienda, “*domestic landscape*”, o los “*residential parking*”, haciendo habitable la infinitud de un garaje para coches donde lo inconcluso se abría paso como otra ruptura más en el rígido armazón de una arquitectura acabada. Lo ubicuo de estas paradojas es en sí la demostración de su necesaria existencia, al margen de modas y siempre muy ligada a momentos de crisis y necesidades de cambio como ahora.

COVIDtación. Hacia unos límites exactos difusos en lo residencial

Sigo con el juego de palabras: “COVIDtación” (Cohabitación). Aludiendo al propio coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa, COVID-19¹⁶, dando como resultado una adaptación a la traducción literal de su término en inglés, “*cohousing*”, fórmula híbrida de hábitat donde parte de los usos privados se comparten, haciéndose públicos. Una transferencia que desdibuja los límites habituales de la vivienda que, sin embargo, no pierde

[3] Esquema de agrupación en bloques de viviendas con calle interior de distanciamiento-confinamiento. Fuente: Elaborado por el autor. Grupos de investigación ARHCIPAI y FUAX.

[4] Esquemas viviendas postCOVID. Fuente: Elaborado por el autor. Grupos de investigación ARHCIPAI y FUAX.

¹² NAVARRO BALDEWEG, Juan. “Los límites de los principios en la arquitectura de Mies van der Rohe”. En: NAVARRO BALDEWEG, Juan. *La Habitación vacante*. Gerona: Pre-textos, 1999, p. 81.

¹³ *Ibidem*, p. 77.

¹⁴ JARAUTA, Francisco. “Microtopías”. Revista *Quintana*, n°15, 2016, pp. 85-89. Al hablar de Koolhaas atribuye a esos escenarios de la nueva complejidad urbana de hoy, producto de la tensión global-local, el papel de los nuevos laboratorios de relaciones.

¹⁵ GARGIANI, R. “No-Stop City, 1970-71”. En: GARGIANI, Roberto. *Dall'onda pop alla superficie neutra. Archizoom Associati 1966-1974*. Milán: Electra, 2007, p. 193.

¹⁶ El nombre COVID 19 es un acrónimo de: COronaVirus Disease 2019.

¹⁷ ITO, Toyo. *Arquitectura de los Límites Difusos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007, p. 19.

¹⁸ KOOLHAAS, Rem. *Delirio de Nueva York. Un manifiesto retroactivo para Manhattan*. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. Edición original “*Delirius New York*”, 1978, pp. 294-295.

¹⁹ “Basadas en el principio dialéctico que utilizaba Ungers para romper los sistemas unitarios del coincidentia *oppositorum*, la cual implica la composición de partes diferentes y opuestas, lo que lleva a una unidad crítica.” NARANJO CÁRDENAS, Sebastián. *El límite y su reversibilidad*. Tesis (Máster). Director: SEGÚI DE LA RIVA, Francisco Javier. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Proyectos Arquitectónicos Avanzados, 2014, p. 18.

²⁰ Es una experiencia vivida en primera persona. He convivido durante estos meses de confinamiento con dos miembros de mi familia, sanitarios de profesión, que dieron positivo por COVID-19 en las primeras semanas de marzo. Con una de ellas, mi pareja, compartiendo incluso habitación. Las medidas de distanciamiento, pero sin llegar a eliminar la convivencia, me permitieron experimentar y gestionar distintos niveles de aislamiento y contacto en función de los espacios que teníamos en la vivienda.

²¹ TILL, Jeremy; SCHNEIDER, Tatjana. *Flexible Housing: A Guide*. London: Routledge, 2007. Un análisis sobre el hábitat flexible donde emplean también estrategias dialécticas de tácticas blandas y duras, sistemas determinados e indeterminados, considerando que lo más determinante es la capacidad de cambio de usos que el cambio de los espacios. Sin embargo, de estos autores es quizás más importante lo que desarrollan en su libro *Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture* donde abordan enfoques alternativos para la práctica arquitectónica a través de múltiples ejemplos de todo el mundo sobre cómo se ha logrado esto y cómo se podría lograr en el futuro.

²² Trasteros, almacén y tendederos como filtros en la entrada a la vivienda. Invertiendo el orden de su situación.

por ello su condición. Eso es lo que en parte propone Toyo Ito en su libro *Arquitectura de límites difusos* al tratar de fusionar lo que él llama movimiento mecanicista moderno con el movimiento electrónico moderno ¹⁷. Una apelación a la utopía que transformó la arquitectura como la conocemos desde lo físico a lo virtual.

¿Pero qué ha supuesto y qué ha cambiado la COVID-19 en todo esto? El cuerpo ampliado por la tecnología sigue presente a pesar del confinamiento a nivel planetario que se ha dado. El ciberespacio transparente, homogéneo y, hasta el momento, hegemónico, se siente ahora de repente constreñido, encapsulado en lo físico. Lo abierto se torna en cerrado sin dejar de prometer su apertura. Se puede hacer flexible, pero hay situaciones innegociables que exigen exactitud. Podemos limitarlo en extremo, pero siempre hay un umbral de incertidumbre e indefinición derivado de la virtualidad de la red. No podemos simplificar, aunque queramos, a riesgo de derivar en otros límites. Solo queda habitar en esta ambigüedad forzada por la pandemia de un mundo hiperconectado. La "COVIDtación" se formula en esta transformación de la habitación como unidad de vivienda autónoma formando agrupaciones físicas y virtuales. Aplicarlo a escalas más reducidas serían los muebles habitables como los aseos con una precisión absoluta en sus piezas: la ducha como espacio de desinfección a la entrada, un set de lavabos distribuido en todas las habitaciones. Y hacerlo extensivo a todo un barrio: un *zoning* urbano, pero sin usos diferenciados. Sin cualificar, en función del tamaño, para luego, paradójicamente, evolucionar hacia la especificidad programática y formal. En *City of the Captive Globe* ¹⁸ Koolhaas juega con ese límite de la trama urbana indiferente de Nueva York y el desarrollo autónomo de cada pieza del damero ¹⁹. Propuestas como las supermanzanas de BCNecología plantean como unidad ampliada de organización urbana estas agrupaciones ligadas a la movilidad, pero que pueden mutar en centros de confinamiento: núcleos mínimos autosuficientes de colaboración vecinal ante futuros rebrotes. Las alertas sanitarias serán establecidas en áreas exactamente delimitadas, pero a su vez absolutamente conectadas y, por lo tanto, ilimitadas a otros niveles. Incluso a nivel personal, el E.P.I. (Equipo de protección individual) induce a entender esas fronteras a distintos niveles, haciendo cierta la profecía de Benjamin sobre una civilización condenada a llevar máscaras de gas. [3]

Sin embargo, el límite es ahora el distanciamiento. Los "muros invisibles" de un vacío sin materializar. La vivienda, la "COVIDtación", se definirá entre espacios de separación. Torres de viviendas horadadas por calles interiores donde escaleras y ascensores dispersos comunicarán estos ambiguos exteriores-interiores permitiendo circulaciones segregadas. ¿Tendrán ahora por fin el éxito negado en los sesenta a los Robin Hood Gardens colocados en vertical? La casa, al igual que el bloque, será la suma de "unidades de habitación" conectadas por estos espacios de distanciamiento. El estar, a la inversa, a otra escala, puede integrar cocina y terrazas para "concentrar" espacio diáfano. Este vacío entre las "COVIDtaciones" servirá para mantener el distanciamiento entre ocupantes, pero a la vez posibilitando el contacto físico necesario psicológicamente ²⁰. Así la vivienda constreñirá y dilatará su espacio. Mobiliario "compacto" de límites precisos cerca de áreas indeterminadas de límites difusos como intuyen Till y Schneider en *Flexible Housing: A Guide* ²¹. Los esquemas se repiten mientras desaparecen las escalas ²². Los espacios cerrados dentro de espacios abiertos que a la vez se encierran. Una COVIDtación podrá ser un baño-gimnasio o

²³ En su libro *How Buildings Learn*, Stewart Brand, escritor especializado en detectar configuraciones adaptativas de los espacios que también emplea esta lógica de lo dual para definir los edificios a partir de dos categorías: *High Road* y *Low Road*. "La primera encuadra los edificios que, por su valor histórico, o por su marcada especificidad, acometen la adaptabilidad mediante pequeñas, precisas y continuas intervenciones a lo largo del tiempo que van acordando los espacios a las nuevas necesidades. Los edificios *Low Road* se caracterizan, en cambio, por su proposición de espacio genérico, "crudo", sin tratamiento, amplio, modificable, sin pretensiones ni autoría y por, en virtud precisamente de estas condiciones, erigirse como espacios versátiles, abiertos y adaptables. Se trata de dinámicas distintas de generación y evolución del espacio que nos permiten entenderlo como soporte mediante la gestión de la incertidumbre y las transformaciones a lo largo del tiempo. En concreto, el concepto de *Low Road* de Brand nos permite encontrar claves para la adaptabilidad y derivar estrategias y mecanismos en torno al "desajuste" (*mismatch*) o la "sobredimensión" (*loose fit*) de los espacios que podemos hallar enunciados en ciertos proyectos del espacio doméstico contemporáneo y que se complementan con el método propuesto por Brand de la simulación de escenarios o situaciones hipotéticas (*scenario planning*). José Luis Bezos Alonso en su artículo "El concepto de *low road* de Stewart Brand como fundamento de estrategias para la adaptabilidad de los espacios en la vivienda contemporánea." *Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura*, noviembre 2018.

[4]

una zona de dormir o teletrabajar. La paradoja de lo móvil preciso junto a lo fijo difuso como apunta Brand en *How Buildings Learn* ²³. [4]

Centrar-descentrar. Centros excéntricos

Todo lo anterior no dejan de ser variantes de una estrategia cuya finalidad es el replanteamiento de la vivienda desde una metodología paradójica de invertir lo existente como reactivo que abarque la complejidad creciente en lo residencial con el cambio de reglas que ha supuesto esta pandemia. Hay una clara superación de la forma geométrica hacia un esquema de principios revisables en cada etapa. Los límites exactos difusos pueden entenderse desde esa óptica como un acercamiento a la topología en conceptos como compacto y conexo, continuidad, conjuntos separados. Aun así, en este juego de paradojas, la posición sigue siendo importante en el entramado abstracto de los procedimientos. Esto lo miden los nodos o centralidades que se definen en la teoría de grafos y el análisis de redes como "medida posible de un vértice en dicho grafo y que determina su importancia relativa dentro de este" ²⁴. En este caso, la estructura primaria del hábitat propuesto sería un conjunto de centralidades dinámicas. Algo trasladable a cualquier espacio al margen de lo residencial. "COaVitar" será independiente de los usos. En el mundo de la escuela, por ejemplo, la etapa postCOVID pasará por un proceso similar a la vivienda. Ya se han establecido las primeras medidas en ese sentido que van en la línea de concentrar a los alumnos más pequeños en "burbujas socializantes" ²⁵, una especie de paradoja forzada entre lo elitista y lo colectivizante. Un microcosmos ²⁶ a imagen de lo visto para las supermanzanas de la ciudad que sectoricen de modo preciso los colegios como centros de aprendizaje. Sorprendentemente estas islas pedagógicas se asemejan mucho a las propuestas arquitectónicas que desde los últimos años demandaban la nueva escuela ²⁷ en una postura de renovación de la enseñanza-aprendizaje a la espera de que llegase un momento como este para dar el salto al sistema escolar oficial. En 1960, después de terminar sus estudios de arquitectura en Delft, Herman Hertzberger proyectó el inicio de lo que sería el Montessori College de esa ciudad, obra que se extendió en el tiempo hasta el año 2010 en múltiples ampliaciones. Un dato este importante en un edificio donde cada pieza es autónoma, aunque siempre relacionada con las demás. Es la traducción más directa de esta pedagogía a través de las conocidas imágenes de niños trabajando con cubos que han alcanzado la categoría de icónicas en cuanto a representar lo que significa el universo soñado por María Montessori. El colegio es entendido como una ciudad ²⁸ donde cada aula tiene ese aire de autosuficiencia que le otorga tener su propio guardarropa, distintos niveles de ocupación, incluso un baño propio para aumentar su autonomía ²⁹. Cada aula como una vivienda, como un colegio dentro de otro colegio, alejándose de la centralidad geométrica de los esquemas radiales, disponiendo un pasillo como conector que ha perdido ya su condición de distribuidor y se asimila más a una calle, con sus quiebros, esquinas y pasajes. [5] [6]

Estas aulas burbujas encuentran en este nuevo contexto una justificación ya no solo pedagógica, sino en la transformación del espacio educativo en "centros" escolares o, mejor

²⁴ BORGATTI, Stephen P. "Centrality and network flow". *Social Networks*, n° 27, 2007, pp. 55-71.

²⁵ La Asociación Española de Pediatría (AEP) insiste en que los escolares más pequeños deben agruparse en "burbujas socializantes" (que no deja de ser otra paradoja) para que desde esta escala pequeña afrontar la vuelta presencial a las aulas de forma más segura frente a posibles rebrotes de la pandemia este otoño. De este modo se facilita el aislamiento y posterior trazabilidad de la infección en caso de aparición de algún caso <https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10609805/06/20/Los-pediatras-insisten-en-agrupar-a-menores-de-6-anos-en-burbujas-escolares-suficientemente-pequenas.html>

²⁶ Se pretende que en él hagan todo sin salir de allí. Será comedor improvisado y recreo y actividades múltiples.

²⁷ El término "Escuela Nueva" no se refiere a un único tipo de pedagogía, sino a todo un conjunto de principios que se contraponen a la escuela tradicional. Esto caracteriza a un movimiento renovador heterogéneo con una gran diversidad de corrientes, entre las cuales, las más conocidas o con mayor proyección están: Montessori, Waldorf, Regio Emilia, sociocrítica.

²⁸ HERTZBERGER, Herman. *Space and learning*. Rotterdam: 010 Publisher, 2008, p. 26.

²⁹ Finalmente rechazado por la obligatoriedad de la normativa de tenerlos en sexos separados.

³⁰ Rudy & Toker (2012) (con una duda razonable sobre su autoría). La atribución de la cita a Groucho se publicó por primera vez en el *Legal Times* del 7 de febrero de 1983, algunos años después de su fallecimiento. https://es.wikiquote.org/wiki/Groucho_Marx#cite_note-humju-1

³¹ KRASTEV, Ivan. *¿Ya es mañana? Cómo la pandemia cambiará el mundo*. Barcelona: Debate, 2020, p. 26.

[6]

[5] Montessori College. Delf (Holanda). Planta original sin ampliación. Arq. Herman Hertzberger. Fuente: <http://hicarquitectura.com/2017/01/herman-hertzberger-delft-montessori-school/>. ©HH.

[6] Hospital de campaña instalado en Ifema (Madrid) Definición de un "centro hospitalarios". Fuente: Agencia EFE ©EFE-Comunidad de Madrid.

dicho, en un "centros" docente, combinando lo plural con lo singular del conjunto como definición de colegio. Un sumatorio de centralidades o nodos, a modo de COaVitaciones, que en su combinación establecen otras posibilidades. Incluso siguiendo esta lógica que nos regala el propio lenguaje, tendremos proyectos de centros sociales, culturales, o los propios centros de salud. El hospital, ejemplo de especialización radical, sin embargo, en esta (i)lógica paradójica, tendrá que hacer una catarsis hacia una concepción genérica buscando espacios neutros. Cuántas plantas de cardiología, traumatología o cirugía interna fueron reconvertidas en zonas COVID durante lo más duro de la pandemia. La vuelta al hangar de límites difusos pero precisos localmente lo tenemos en lo que supuso IFEMA en Madrid. Su planta no difiere en mucho de esas utopías de Archizoom u otros proyectos de SANAA antes aludidos. Será entonces siguiendo el orden marcado: un "centro" hospitalarios. Descentrar (distanciar) para luego concentrar, invirtiendo los procesos. La paradoja del centro postulada en "cuantos más centros, menos centralidad". La formulación de unos "centros excéntricos" que en el límite los han representado los hospitales de campaña deslocalizados obligados a minimizar los riesgos de contagios y acercar la atención a sus usuarios.

Como final. Sin principios

Asumamos la frase de Groucho Marx sin complejos: "Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros" ³⁰ aunque sea rechazada hipócritamente por una sociedad que ante la exigencia de una adhesión inquebrantable no repara en la quimera de un ideario inmutable. La COVID-19 ha introducido la vulnerabilidad en esta ecuación ya de por sí llena de incógnitas. Sin embargo, no apelaremos a la modernidad líquida de Bauman para justificarnos, sino a la vacuna efectiva contra el fanatismo que nos propone Amos Oz. Una cura desde lo paradójico que ayude a aceptar al otro como necesario por su condición de opuesto. Menos no es menos si no hay un más que lo defina. En la realidad pandémica de miedos y renuncias tenemos la tentación de quedarnos en los mitos del absoluto, lo supuestamente estable, cuando quizás no haya una respuesta lógica a toda esta tragedia. Su hallazgo será, hasta que llegue, relacionando, combinando, enriqueciendo las posibilidades que desde la arquitectura siempre se han dado. Nada va a ser igual que antes en el mundo que surja de esta pandemia, pero por esa misma razón todo puede ser igualmente diferente. "Al vernos asediados por algo que considerábamos inimaginable, hoy somos capaces de imaginar cualquier cosa" nos anuncia Krastev en su libro que titula con una inquietante pregunta: *¿Yá es mañana?* ³¹ Nos toca volver a empezar, como siempre, reformulando todo lo establecido, esta vez, quizás, acompañados por una sociedad, que, en su cataclismo vital, tendrá que aceptar este lenguaje contradictorio de la falta de certezas. Esa es y será la "nueva normalidad" que se avecina; por cierto, otra paradoja.

06 | Límites precisos difusos. Arquitecturas paradójicas en la era postCOVID _Francisco Muñoz Carabias

La irrupción de la COVID-19 en una sociedad que Toyo Ito define como “digital y abierta de límites difusos”, ha provocado una reacción inmunitaria opuesta de precisas fronteras sin que por ello se haya dejado de estar hiperconectados. Esta cohabitación de lo viral y lo neuronal, utilizando términos empleados por Chul Han para definir estos extremos, solo puede encontrar acomodo en una estructura de realidad híbrida que podríamos denominar paradigma paradójico. “Menos es más” fue el oxímoron que definió la arquitectura moderna, un binomio plausible de términos antagónicos, presente en muchas de las expresiones forzadas que fundamentaron las profundas transformaciones que renovaron la cultura del siglo XX. Un periodo convulso y contradictorio donde incertidumbre y miedo lo emparentan con la actual pandemia que nos azota. Entender este mecanismo radical y productivo abre otros caminos para redefinir las nuevas formas de habitar en contextos indeterminados y vulnerables como nos esperan en la era postCOVID. Desde la crisis del modelo de alta densidad de la ciudad actual hasta el manejo de los espacios de confinamiento y distanciamiento que configuraran la vivienda en esta dualidad de agrupaciones de habitaciones autónomas, términos como COaVitación, centrar-descentrar espacios educativos y sociosanitarios, serán, en suma, relaciones de opuestos que marquen esta arquitectura paradójica en sintonía con la nueva normalidad.

Palabras clave

Paradigma, arquitectura paradójica, límite, coronavirus, COVID-19, ciudad, vivienda, cohabitación, centros

06 | Precise diffuse limits: paradoxical architectures in the postCOVID era _Francisco Muñoz Carabias

The emergence of COVID-19 in a digital and open society with fuzzy limits, as Toyo Ito indicates has caused an immune reaction of the opposite sign with precise closings, without ceasing to be hyperconnected. This cohabitation of the viral and the neuronal in the words of Byung-Chul Han can only find accommodation in a hybrid reality structure that we could call the paradoxical paradigm. “Less is more” was the oxymoron that defined modern architecture, a binomial of plausible opposite terms, and present in many of the implausible expressions that founded the profound transformations that renewed the culture of the 20th century. A convulsive and contradictory period where uncertainty and fear are related to the current pandemic. Understanding this radical and productive mechanism opens other ways to redefine the new ways of living in indeterminate and vulnerable contexts such as those that await us in the postCOVID era. From the crisis of the high-density model of the current city to the management of the confinement and distancing spaces that configure housing as a duality of autonomous room groups, COaVitation, center-decentralization mechanisms in educational and socio-sanitary spaces, in summary, relations of opposites in a paradoxical architecture consistent with the new normality.

Keywords

Paradigm, paradoxical architecture, limit, coronavirus, COVID-19, city, housing, cohabitation, centers

06 | Límites precisos difusos. Arquitecturas paradójicas en la era postCOVID _Francisco Muñoz Carabias

GUARDINI, Romano. *El contraste. Ensayo de una filosofía de lo viviente concreto*. Madrid: BAC, 1996.

HAN, Byung-Chul. *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder, 2012.

ITO, Toyo. *Arquitectura de los Límites Difusos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

KRASTEV, Ivan. *¿Ya es mañana? Cómo la pandemia cambiará el mundo*. Barcelona: Debate, 2020.

KOOLHAAS, Rem. *Delirio de Nueva York*. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.

NAVARRO BALDEWEG, Juan. *La Habitación vacante*. Gerona: Pre-textos, 1999.

TILL, Jeremy; SCHNEIDER, Tatjana. *Flexible Housing: A Guide*. London: Routledge, 2007.

TILL, Jeremy; SCHNEIDER, Tatjana. *Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture*. London: Routledge, 2011.